

भारतातील औषध उद्योग आणि त्यांचे अर्थशास्त्र

डॉ. रक्षित मदन बागडे,
 सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
 स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर, भंडारा.
 ORCID ID - 0000-0002-7507-0244
 Web of Science ResearcherID - AAF-2760-2020
 rakshitbagde@gmail.com

प्रस्तावना-

भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण होत असताना, देशातील औषध उद्योग आजपर्यंतच्या प्रवासात अभिमानाने प्रगती करतो आहे. स्वातंत्र्यानंतर 2 दशकांहून अधिक काळ भारत औषधांकरिता मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून होता. देशांतर्गत गरजांच्या जवळपास 85% उत्पादनासाठी या क्षेत्राने झपाट्याने वाढ केली आहे. विशेषतः गेल्या दोन दशकांमध्ये औषध उद्योग सामर्थ्याने वाढला आहे, जेनेरिक औषधे आणि लसींचा प्रमुख निर्यातदार बनला आहे. हे परकीय चलन कमाईत योगदान देणाऱ्या शीर्ष पाच क्षेत्रांपैकी एक आहे आणि 2.7 दशलक्षाहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देते. अशा प्रकारे औषध उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिका बजावते. उद्योगाचा आकार 2020-21 मध्ये 5000 करोड रु. होता आणि निव्वळ वार्षिक व्यापार अधिशेष 1700 करोड रु. आहे. आयुर्मान वाढवण्यात, अनेक रोगांवर सुधारित उपचार, परवडणाऱ्या औषधांची उपलब्धता वाढवण्यात आणि एकूणच रूग्णांसाठी चांगले जीवन यांमध्ये या उद्योगाने मोठे योगदान दिले आहे. असेच एक उदाहरण म्हणजे एच.आय.व्ही. चे सांगता येईल. भारतीय औषध उद्योगात 5 महत्वाचे विभाग आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट रिसर्च आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (सीआरएएमएस), सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक (एपीआय), फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्स आणि लस. या 5 विभागांमध्ये विविध प्रकारच्या लहान-मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

कि शब्द- औषध, औषधनिर्माण उद्योग, भारत, अर्थव्यवस्था

संशोधन पद्धती- प्रस्तुत अध्ययनाकरिता दुय्यम सामग्रीचा वापर करण्यात येणार आहे.

संशोधन साहित्याचा आढावा -

Gulshan Akhta त्यांच्या Indian Pharmaceutical Industry: An Overview या संशोधनपर लेखाच्या निष्कर्षात म्हणतात कि, "भारतीय औषधनिर्माण उद्योग मानवतेच्या कल्याणासाठी योगदान देतो आणि रोजगार निर्मिती, पुरवठा साखळी आणि समुदाय विकासाद्वारे समाजाला महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक फायदे प्रदान करतो. तंत्रज्ञानाच्या नवकल्पनांमध्येही उद्योग महत्वाची भूमिका बजावतो. मोठ्या प्रमाणात औषधे अंदाजे 14% दराने वाढली आणि नव्वदच्या दशकात 24% ची निर्मिती झाली. R&D मध्ये व्याज आणि गुंतवणूक वाढत आहे. ते 29 दशलक्ष लोकांना रोजगार देते. भारताच्या GDP मध्ये औषध क्षेत्राचे योगदान 2% आणि उत्पादन क्षेत्र GDP च्या 12% आहे. देशाच्या गरजेच्या 70% मोठ्या प्रमाणात औषधांची आणि फॉर्म्युलेशनच्या जवळपास सर्व मागण्या देशांतर्गत उद्योगाद्वारे पूर्ण केल्या जातात. भारत देशांतर्गत मागणीच्या गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच ते जगभरातील मोठ्या प्रमाणात औषधांचा आणि स्वस्त फॉर्म्युलेशनचा अग्रगण्य पुरवठादार आहे आणि कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग कॉन्ट्रॅक्ट रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, कॉन्ट्रॅक्ट्स R&D मध्ये गुंतलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात वाढणारा मध्यमवर्ग आणि प्रचंड लोकसंख्या,

उत्पादन खर्च कमी परंतु उच्च दर्जाचे मानक आणि चांगल्या पायाभूत सुविधांचे अस्तित्व ही भारतीय औषधनिर्मितीची मुख्य ताकद आहे.”

भारत हा जागतिक स्तरावर जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा प्रदाता आहे आणि त्याच्या परवडणाऱ्या लसी आणि जेनेरिक औषधांसाठी ओळखला जातो. गेल्या नऊ वर्षांपासून 9.43% च्या CAGR दराने वाढणाऱ्या भरभराटीच्या उद्योगात कालांतराने विकसित झाल्यानंतर भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग सध्या औषध उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जेनेरिक औषधे, ओव्हर-द-काउंटर औषधे, मोठ्या प्रमाणात औषधे, लस, करार संशोधन आणि उत्पादन, बायोसिमिलर्स आणि बायोलॉजिक्स हे भारतीय फार्मा उद्योगातील काही प्रमुख विभाग आहेत. भारतामध्ये यूएस फूड अँड ड्रग अँडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) चे पालन करणाऱ्या सर्वात जास्त फार्मास्युटिकल उत्पादन सुविधा आहेत आणि 500 API उत्पादक आहेत जे जगभरातील API बाजारपेठेतील सुमारे 8% औषधे बनवतात. भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्र विविध लसींच्या जागतिक मागणीच्या 50% पेक्षा जास्त, यूएसमधील जेनेरिक मागणीच्या 40% आणि यूकेमधील सर्व औषधांपैकी 25% औषधांचा पुरवठा करते. देशांतर्गत औषधनिर्माण उद्योगात 3,000 औषध कंपन्यांचे नेटवर्क आणि 10,500 उत्पादन युनिट समाविष्ट आहेत. जागतिक औषधनिर्माण क्षेत्रात भारताला महत्त्वाचे स्थान आहे. देशात शास्त्रज्ञ आणि अभियंते यांचा मोठा समूह आहे ज्यात औषधनिर्माण उद्योगाला अधिक उंचीवर नेण्याची क्षमता आहे. सध्या, जागतिक स्तरावर एड्सचा सामना करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अँटीरेट्रोव्हायरल औषधांपैकी 80% पेक्षा जास्त औषधांचा पुरवठा भारतीय फार्मास्युटिकल कंपन्यांकडून केला जातो. कमी किमतीच्या आणि उच्च दर्जाच्या औषधांमुळे भारताला "जगातील फार्मसी" म्हणून ओळखले जाते.

भारतीय औषधनिर्माण उद्योग जागतिक स्तरावर त्याच्या जेनेरिक औषधे आणि कमी किमतीच्या लसींसाठी ओळखला जातो. वर्षानुवर्षे एक दोलायमान क्षेत्र म्हणून बदललेले, सध्या भारतीय फार्मा औषध उत्पादनात व्हॉल्यूमनुसार तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतातील औषधनिर्माण उद्योग व्हॉल्यूमच्या दृष्टीने जगातील तिसरा सर्वात मोठा आणि मूल्याच्या बाबतीत 14 व्या क्रमांकावर आहे. फार्मा क्षेत्राचा सध्या देशाच्या GDP मध्ये 1.72% वाटा आहे.

2002 पर्यंत, भारतातील 20,000 हून अधिक नोंदणीकृत औषध उत्पादकांनी 9\$ अब्ज किमतीची फॉर्म्युलेशन आणि मोठ्या प्रमाणात औषधे विकली. यापैकी 85% फॉर्म्युलेशन भारतात विकले गेले तर 60% पेक्षा जास्त औषधांची निर्यात केली गेली, यापैकी बहुतेक युनायटेड स्टेट्स आणि रशियाला निर्यात झाली. भारतीय बाजारातील बहुतेक उत्पादक हे लघु-ते-मध्यम उद्योग स्वरूपाचे आहेत तर 250 सर्वात मोठ्या कंपन्या भारतीय बाजारपेठेवर 70% उत्पादनावर नियंत्रण ठेवतात. भारतात कार्यरत असलेल्या बहुतांश औषध कंपन्या ज्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्या सुद्धा आहेत त्या, अगदी खालच्या स्तरापासून ते उच्च-स्तरीय व्यवस्थापनापर्यंत भारतीयांना नोकरी देतात. भारतातील इतर अनेक व्यवसायांप्रमाणेच घरगुती औषधनिर्माण कंपन्या हे सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योगांचे मिश्रण आहेत.

भारत सरकारने 1986 मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत जैवतंत्रज्ञान विभागाची स्थापना केली. तेव्हापासून या उद्योगाच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि विविध राज्ये या दोघांनीही अनेक सुविधा देऊ केल्या आहेत. भारताच्या विज्ञान मंत्र्यांनी बायोटेक स्टार्ट-अप्स आणि 2010 पर्यंत दहा बायोटेक पार्क्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी "बायोटेकनॉलॉजी पार्क सोसायटी ऑफ इंडियाची" स्थापना आणि विस्तार करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना कर प्रोत्साहन आणि अनुदान प्रदान करणारा एक कार्यक्रम सुरू केला. जैवतंत्रज्ञान क्षेत्राला

त्याच्या वाढीकरीता काही मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यापैकी मुख्य म्हणजे निधीची कमतरता हे होय, विशेषतः नुकत्याच सुरू झालेल्या कंपन्यां समोर हि समस्या आहे. देशांतर्गत औषध उत्पादकांना फायदा व्हावा यासाठी भारत सरकारने 15,000 कोटी रु. सरकारी प्रोत्साहन वितरित करण्याच्या तरतुदीसह फार्मास्युटिकल्ससाठी उत्पादन लिंकड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना सुरू केली आहे, जी 2020-21 ते 2028-29 पर्यंत सुरू राहिल. जटिल आणि उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या विकासासाठी विशेषतः विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणांमध्ये आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये विशेषतः सेल आधारित किंवा जनुक थेरपी, रोजगार निर्मिती आणि ग्राहकांसाठी कमी किमतीच्या स्वस्त औषधांच्या विस्तृत श्रेणीचे उत्पादन यासाठी उत्पादनातील वैविध्य आणि नवकल्पना वाढवणे याकरिता सरकारने मदत जाहीर केलेली आहे.

आत्मनिर्भर भारताला चालना देण्यासाठी 2017 च्या चीन-भारत सीमा विवादानंतर चीनवरील अवलंबित्व दूर करण्यासाठी, जुलै 2021 मध्ये भारताच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने (CSIR) भारतातील कोळसा आणि पेट्रोलियम उद्योगांच्या सहकार्याने "मेक इन इंडिया कार्यक्रम" सुरू केला. अत्यावश्यक औषधांसाठी 56 प्राधान्यकृत सक्रिय औषधीय घटक (API) तयार करणे यावर भर देण्यात आला. भारताचे FDI धोरण 2020 नुसार, औषधनिर्माण (नवीन) प्रकल्पांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला 100% पर्यंत औषधनिर्माण विभागाच्या मंजूरीशिवाय परवानगी आहे. ब्राउनफील्ड (विद्यमान) प्रकल्पांमध्ये 74% पेक्षा जास्त एफडीआयसाठी गुंतवणूकदाराला एफडीआय धोरणांतर्गत विहित अटींचे पालन करण्यासाठी DoP कडून पूर्व मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. स्वतंत्रपणे, DoP च्या मंजूरीशिवाय ग्रीनफील्ड आणि ब्राउनफील्ड दोन्ही प्रकल्पांसाठी वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीसाठी 100% पर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे.

भारतीय औषध निर्माण कंपन्या त्यांच्या उत्पादन विकास प्रक्रियेला नवीन वातावरणाशी जुळवून घेण्यास सुरुवात करत आहेत. अनेक वर्षांपासून कंपन्यांनी पेटंट केलेल्या औषधांसाठी जेनेरिक स्पर्धकांवर संशोधन करून आणि पेटंटला आव्हान देण्यासाठी खटल्यांचा पाठपुरावा करून जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे. स्थानिक औषध कंपन्या हळूहळू त्यांच्या R&D कार्यक्रमांमध्ये अधिक पैसे गुंतवत आहेत किंवा या संधीचा फायदा घेण्यासाठी युती बनवत आहेत.

1994 मध्ये भारतासह 162 देशांनी बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या व्यापार-संबंधित करारावर (TRIPS) स्वाक्षरी केली. ज्यात औषधांसह सर्व शोधांना पेटंट दिले जावे असे नमूद केले होते. भारत आणि इतर विकसनशील देशांना TRIPS ने अनिवार्य केलेल्या अटींचे पूर्ण पालन करण्यासाठी अतिरिक्त दहा वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता. ज्या प्रकरणांमध्ये पेटंटधारक सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताची सेवा करत नाही असे सरकारला वाटत असेल अशा प्रकरणांमध्ये औषधे तयार करण्यासाठी इतरांना अनिवार्य परवाने (CLs) देण्याच्या अधिकाराच्या स्वरूपात करारामध्ये महत्त्वपूर्ण कलम समाविष्ट करण्यात भारत यशस्वी झाला. हा अधिकार 2012 मध्ये वापरण्यात आला, जेव्हा Natco ला Nexavar कर्करोगाचे औषध तयार करण्यासाठी CL मंजूर करण्यात आले. 2005 मध्ये, नवीन कायद्यात कलम 3(डी) एक तरतूद जोडण्यात आली होती, ज्यामध्ये असे नमूद केले होते की जर एखाद्या औषधाचा परिणाम "त्या पदार्थाची ज्ञात परिणामकारकता वाढवण्यास" होत नसेल तर त्याचे पेटंट केले जाऊ शकत नाही.

2021 पर्यंत भारताचे सक्रिय औषधीय घटक (APIs) बाजार 1180 करोड रु. मूल्याचे आहे आणि 2027 पर्यंत 12.24% च्या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. अनेक भारतीय कंपन्या सक्रिय औषधीय घटक (API) तयार करतात. भारतातील सर्वात मोठ्या औषधनिर्माण कंपन्यांपैकी एक Divi's Laboratories ही

10 पेक्षा जास्त जेनेरिक API ची जगातील सर्वात मोठी उत्पादक आहे. लॉरस लॅब 10 पैकी 9 सर्वात मोठ्या जेनेरिक फार्मास्युटिकल कंपन्यांना API पुरवठा करते आणि अँटीरेट्रोव्हायरल, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आणि ऑन्कोलॉजी औषधांसाठी APIs चे अग्रणी उत्पादक आहे. पिरामल फार्मा, एक कंपनी जी पिरामल ग्रुपचा भाग आहे, पेप्टाइड एपीआय विकसित आणि तयार करते.

भारताच्या देशांतर्गत बायोसिमिलर्स मार्केटचे मूल्य 2030 पर्यंत 3500 करोड रु. होण्याचा अंदाज आहे. बायोकोॅन ही भारतातील सर्वात मोठी आणि पूर्णतः एकत्रित बायोफार्मास्युटिकल कंपनी आहे. 2021 मध्ये बायोकोॅन बायोलॉजिक्स, बायोकोॅनची उपकंपनी सेमग्लीसाठी USFDA ची मान्यता प्राप्त झाली, जी पहिली अदलाबदल करण्यायोग्य बायोसिमिलर इंसुलिन ग्लेर्गिन आहे. इंटास फार्मास्युटिकल्स ही जागतिक बायोसिमिलर मोनोक्लोनल अँटीबाँडीज निर्माण करणारी बाजारपेठेतील एक मोठी कंपनी आहे.

भारत हा लसींसाठी जगातील सर्वात मोठा उत्पादन क्षेत्र आहे. 2021 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) असे नमूद केले की लसींच्या जागतिक बाजारपेठेत भारताचा 40% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ही जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि मासबायोलॉजिक्स यांनी रॅबिशील्ड विकसित केले, जे रेबीज मानवी मोनोक्लोनल प्रतिपिंडांपैकी पहिले आहे. भारत बायोटेक ही झिका आणि चिकुनगुनिया व्हायरससाठी लस विकसित करणाऱ्या पहिल्या कंपन्यांपैकी एक आहे.

सारांश-

आयात-निर्भर क्षेत्र असण्यापासून ते आता स्वावलंबी आणि औषधांचा सर्वात मोठा निर्यातदार बनण्यापर्यंत, भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्राने स्वतःला एक धोरणात्मक आणि ज्ञान आधारित उद्योग म्हणून स्थापित केले आहे. 2020-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एकूण मूल्यवर्धित (2011-12 स्थिर किमतींवर) सुमारे 1.32% या क्षेत्राचे योगदान आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात औषधनिर्माण क्षेत्राची एकूण वार्षिक उलाढाल 4234 करोड रु. होती. भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योगाच्या प्रमुख विभागांमध्ये जेनेरिक औषधे, ओटीसी औषधे, लस, करार संशोधन आणि उत्पादन, बायोसिमिलर्स आणि जीवशास्त्र यांचा समावेश होतो. DPT, BCG आणि गोवर लसींच्या पुरवठ्यात भारत जागतिक आघाडीवर आहे. अलीकडील EY FICCI अहवालानुसार, रूग्णांना नवीन नाविन्यपूर्ण उपचार उपलब्ध करून देण्यावर एकमत होत असल्याने, 2030 च्या अखेरीस भारतीय औषधनिर्माण उद्योग बाजार 11,300 करोड रु. मूल्याला स्पर्श करेल असा अंदाज आहे. भारताच्या औषधनिर्माण बाजारामध्ये आत्मविश्वास वाढला आहे आणि वेगवान वाढीच्या मार्गावर दृढतेने वाटचाल करीत आहे. भक्कम मूलभूत गोष्टींचा आधार घेत, बाजार विविध प्रकारच्या व्यवसाय संधींना जन्म देत आहे. त्यामुळे खात्री आहे की मोठी गुंतवणूक आणि कृती भविष्यातील वाढीला चालना देईल आणि भारतीय औषधनिर्माण बाजाराला जागतिक टॉप टियरमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करेल.

संदर्भ –

Akhta Gulshan (2013), Indian Pharmaceutical Industry: An Overview IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 13, Issue 3 (Jul. - Aug. 2013), PP 51-66 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.

GOI (2020-21), Annual Report, Department of Pharmaceutical.

FICCI (2021), Indian Pharmaceutical Industry 2021: future is now, February

India Pharma 2020: Propelling access and acceptance, realising true potential

Press Information Bureau of India

brandindiapharma.in

<https://www.investindia.gov.in/sector/pharmaceuticals>

<https://www.wilsoncenter.org/blog-post/indias-economic-ambitions-pharmaceutical-industry>

<https://www.ibef.org/industry/pharmaceutical-india>

<https://timesofindia.indiatimes.com/blogs>

<https://en.wikipedia.org/>

<https://kpmg.com/in/en/home/insights/2022/04/impact-pharma-industry-indian-economy>